

POLAND

POLAND

ПЕРСОНАЖ ХЕЛЛО КИТТИЙ

Хидоятова Гульноза Умедуллаевна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7181010>

Аннотация: Сложно не знать, кто такая Hello Kitty — она является одним из самых узнаваемых персонажей мировой культуры. Но оказывается, что уже сорок лет (она была создана в 1974 году) мы воспринимаем ее неправильно: несмотря на усы и кошачьи ушки, Hello Kitty на самом деле не кошка, а маленькая британская девочка.

Ключевые слова: мода, Hello Kitty, ткань, текстиль, мировая арена, мировая мода и индустрия.

Кем на самом деле является Hello Kitty?

Сложно не знать, кто такая Hello Kitty — она является одним из самых узнаваемых персонажей мировой культуры. Но оказывается, что уже сорок лет (она была создана в 1974 году) мы воспринимаем ее неправильно: несмотря на усы и кошачьи ушки, Hello Kitty на самом деле не кошка, а маленькая британская девочка.

Так утверждает Кристин Р. Яно (Christine R. Yano), антрополог из Гавайского Университета и автор книги «Pink Globalization: Hello Kitty's Trek Across the Pacific». Кристин выяснила подробности о мифологии легендарного персонажа Hello Kitty. Она готовила описания экспонатов выставки в Японо-американском национальном музее и связалась с компанией Sanrio, которая вывела Hello Kitty на рынок.

Представители Sanrio попросили Кристин исправить описание персонажа, который изначально в текстах Кристин был назван кошкой.

«Я была исправлена — очень твердо. Это единственное исправление, которое Sanrio сделали в моём сценарии. Hello Kitty не кошка. Она мультипликационный персонаж. Она маленькая девочка. Она друг. Но она не кошка. Она никогда не изображается стоящей на четырёх лапках. Она

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

ходит и сидит как двуногое существо. У неё есть её собственная домашняя кошка, Charmmy Kitty». Сообщает Кристин Р.Яно.

Позднее на официальной странице Hello Kitty в фейсбуке появилась биография героини, где также указывается, что она девочка.

Правда, сложившаяся вокруг Hello Kitty ситуация преувеличена, а представителей Sanrio из-за трудностей перевода неправильно поняли. Hello Kitty все же антропоморфная кошка (слово "gijinka" (擬人化), означает «антропоморфизация» или «персонификация»), так же как Микки Маус — антропоморфная мышь, хотя первичными и главными для нас являются другие черты героев, и в первую очередь их характер. Представитель Sanrio сказал изданию Kotaku, что говорить, что Hello Kitty не кошка, было бы слишком сильным преувеличением. Hello Kitty — кошка, наделенная чертами маленькой девочки.

Роддом в стиле «Hello Kitty»!

В Тайване работает единственный в мире родильный дом, полностью оформленный в стиле культового мультипликационного персонажа Hello Kitty.

От детских одеяльцев и простынок до боксов и часов на стенах в палатах, от халатов врачей до родовых сертификатов – все в Hsu Sheng Hospital, что находится в центральной части Тайваня, в Юанлине, оформлено в «кошачьих» мотивах.

У входа в роддом на 30 мест посетителей и рожениц приветствует фигура Hello Kitty, облаченная в докторскую униформу. В розовом лифте по стенам развешаны постеры с изображением культовой кошечки. В каждой палате также есть портрет культовой кошечки на стене. Кроме того, все простыни, полотенца и даже мебель выполнены в стиле Hello Kitty. Весь обслуживающий персонал, няньки и медсестры облачены в розовые халаты с кошачьей символикой.

Все предметы ухода за новорожденными тоже выполнены в «китти-стиле». При этом владельцы роддома учли и тот факт, что традиционный розовый цвет не годится для мальчиков. Поэтому для них одеяльца, распашонки и прочее выполнены в голубых тонах.

Директор Tsai Tsung-chi потратил 100 миллионов тайваньских долларов (около 2 миллионов долларов США), чтобы получить от японской компании Sanrio Co Ltd., владеющего торговой маркой Hello Kitty, официальное разрешение на использование бренда Hello Kitty в своем

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

роддоме. И в данный момент это единственное в мире медицинское учреждение, которому компания Sanrio позволила использовать образ Hello Kitty.

По словам директора роддома, он надеется, что белая кошечка, будучи одним из самых узнаваемых позитивных персонажей в мире, поможет беременным женщинам, поступающим в этот роддом, избавиться от страха перед родами.

«Я хочу, чтобы каждый, кто попадает сюда, особенно матери, которые страдают от боли во время родов, могли видеть изображения Китти в процессе родов, и увиденное бы вызывало у них улыбку, помогая забыть о дискомфорте и боли».

Сами роженицы положительно отзываются о роддоме, считая его удивительно светлым и вызывающим положительные эмоции.

Список литературы:

1. MacFarquhar, Neil Oscar night dress put Elie Saab on the map (англ.). SFGATE (5 мая 2002). Дата обращения: 15 декабря 2020.
2. Putz, Ulrik Libanons Designer Elie Saab: Mission Mode (нем.) (недоступная ссылка). Spiegel Online (2 ноября 2007). Дата обращения: 24 февраля 2013. Архивировано 14 октября 2008 года.
3. MacFarquhar, Neil. An unlikely couturier from an unlikely 'Paris' (27 апреля 2002). Архивировано 21 июля 2019 года. Дата обращения 3 апреля 2021.
4. Elie Saab (недоступная ссылка). The Fashion Model Directory. Дата обращения: 24 февраля 2013. Архивировано 22 апреля 2016 года.
5. Elie Saab (недоступная ссылка). Vogue Australia. Дата обращения: 24 февраля 2013. Архивировано 19 февраля 2017 года.